

- [Holodesk, invenția care dă viață calculatorului. Cum ar fi să culegi cu mâinile bilele de pe ecran și să jonglezi cu ele? – vezi VIDEO](#)

- [O genială lecție pentru politicieni \(și nu numai\) – VIDEO](#)

- [Cea mai periculoasă pasarelă din lume, El Camino del Rey – VIDEO](#)

- [10 momente memorabile din viața lui Steve Jobs – VIDEO](#)

- [Recomandare: FILMUL “Legea rezonanței” sau cum să ne facem viața mai bună](#)

Sondaj

Sunteți de acord să plătiți 50 de euro pentru a depune declarația fiscală pe internet?

- nu, este o sumă nejustificat de mare
- da, prefer să o plătesc decât să merg la ghișeu
- deocamdată nu, aștept să devină obligatorie
- de ce să plătesc o taxă ca să am acces la sistem?

[Voteaza](#)

[Vezi rezultate](#)

[Un profesor român a luat Premiul statului New Mexico la Știință și Matematică pe anul 2011](#)

21 noiembrie 2011

[Extern](#), [Realități economice](#)

Profesorul român Florentin Smarandache, de la Universitatea New Mexico din Statele Unite și profesoara W. B. Vasantha Kandasamy, de la Institutul Indian de Tehnologie din Chennai (India) au primit Premiul statului New Mexico la categoria Știință și Matematică pentru cartea lor “Algebraic Structures Using Natural Class of Intervals”, publicată de Editura de Educație din orașul Columbus, în anul 2011, a informat luni prof. Mircea Eugen Șelariu, de la Institutul Politehnic din Timișoara.

În cartea lor autorii au introdus o nouă clasă de intervale, pe care au definit structuri algebrice diferite. Dr. W. B. Vasantha Kandasamy și Dr. Florentin Smarandache au publicat în anii precedenți o serie de cărți de structuri algebrice și structuri neutrosofice.

Concursul de cărți publicate este organizat anual de către compania de presă New Mexico Book Co-op din Los Ranchos, New Mexico, SUA, și este sponsorizat de 30 de asociații, muzee, reviste, edituri, biblioteci, și alte instituții din stat. Începând din anul 2007, au participat peste 4000 de autori (scriitori și cercetători) și peste 350 de critici.

În acest an, au existat 37 de categorii la care au fost premiați autori din diverse domenii: cărți pentru copii, ficțiune (aventuri, mistere, science fiction), poezii, antologii, biografii, business, istorie, multi-culturalism, nonficțiune, filosofie, politică, religie, știință și matematică, etc.

Fiecare carte este recenzată de cel puțin trei critici, iar, în cazul în care se înregistrează egalitate de puncte, numărul criticilor este mărit la 6-9 persoane.

În concursul pentru 2011 au intrat cărțile publicate în anul 2010 sau în decursul anului 2011, expedierea lor făcându-se în perioada februarie-iulie a.c..

După o primă selecție, în septembrie au fost anunțați finaliștii, iar pe 18 noiembrie, în incinta Hotelului Elegante din Albuquerque, s-a desfășurat gala laureaților, la care au asistat circa 160 de persoane.

[Want To Call Eritrea Now?](#)

Find Virtual Eritrea Calling Cards Save On Your International Calls!

www.3LongDistance.com/Eritrea

Anunțuri Google

☆☆☆☆☆ (Ne-evaluat încă)

 [Trimite prin email](#)

Taguri: [lorentin Smarandache](#), [matematica](#), [stiinta](#)

Comentează acest articol

Nume (obligatoriu)

Email (nu va fi publicat) (obligatoriu)

Trimite comentariu

NOTA: Va rugam sa folositi un limbaj decent in comentariile pe care le lasati. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii se vor sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul financiarul.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

**Danone fraierește
din nou
consumatorul
român! Acum, cu
"La Vache qui
rit"...**

Exclusiv pentru consumatorii români, gramajul cutiilor cu 8 „triunghiuri” de brânză topită „Văcuța Veselă” a fost redus cu 15%. „La Vache qui rit” este singurul sortiment comercializat în România care nu are gramajul la vedere...

[Află mai multe](#)